

www.education.gouv.fr/stateval

En 2003-2004, environ 11 % des inscrits dans l'enseignement supérieur français sont de nationalité étrangère. Depuis la rentrée 1998, le nombre d'étudiants étrangers augmente chaque année à un rythme plus élevé que celui des étudiants français.

Les attentes des étudiants à l'égard de l'enseignement supérieur diffèrent selon leur nationalité. À la rentrée 2003, plus de la moitié des étudiants étrangers qui entrent à l'université s'orientent vers les lettres et sciences humaines et, en troisième cycle, un étudiant sur quatre est étranger. Dans les universités, on peut approcher la population des étudiants étrangers venus spécifiquement en France pour suivre leurs études en ne considérant que les étudiants étrangers non bacheliers ; ils représentent près des trois quarts des inscrits de nationalité étrangère. La répartition des étudiants étrangers sur le territoire est très inégale, un tiers des académies accueille les deux tiers d'entre eux.

Les étudiants étrangers en France

Une forte croissance des effectifs entre 1998 et 2003

En 2003-2004, 245 300 étudiants étrangers poursuivent des études dans l'enseignement supérieur français, ce qui représente plus d'un étudiant sur dix. Alors que le nombre d'étudiants étrangers avait diminué entre 1990 et 1998, il progresse depuis à un rythme annuel supérieur à 12 %. La part de ces étudiants dans les effectifs de l'enseignement supérieur est passée de 7 % à 11 % entre 1998 et 2003 et dépasse celle atteinte en 1990 (tableau 1). Ainsi, en 2003-2004, près de 14 % des étudiants des universités sont de nationalité étrangère. Dans les écoles d'enseignement supérieur artistiques et culturelles et dans les écoles de commerce, les étudiants étrangers représentent 12 % des effectifs. Ils sont relativement moins nombreux dans les écoles d'ingénieurs (9 %), les STS et les CPGE (4 %). Dans les formations paramédicales et sociales, ils ne représentent que 1 % des effectifs étudiants. Sur les 96 000 étudiants étrangers supplémentaires accueillis en France entre 1998 et 2003, 77 000 l'ont été à l'université. Mais l'augmentation s'est produite dans presque toutes les filières du supérieur et a été partout plus rapide que celle des étudiants de nationalité française. Ainsi, la part des étudiants étrangers dans le total des effectifs a

augmenté de 5,4 points dans les universités (hors IUT), 5,2 points dans les formations artistiques et culturelles, 4,3 points dans les écoles d'ingénieurs, 2,9 points dans les écoles de commerce, 2,2 points en IUT, 1,6 point en CPGE et 1 point en STS. Au total, la contribution des étudiants étrangers à l'évolution des effectifs de l'enseignement supérieur entre les rentrées 2002 et 2003 est de 1,1 point pour une augmentation globale des effectifs de 2,1 %. Autrement dit, l'évolution des effectifs d'étudiants étrangers explique plus de la moitié de la croissance des effectifs étudiants entre les rentrées 2002 et 2003.

Toutes nationalités confondues, les étudiants étrangers sont majoritairement inscrits dans les universités et établissements assimilés (82 % des étudiants étrangers) alors que ces établissements regroupent moins de deux étudiants sur trois. Ils sont également inscrits plus souvent que la moyenne des étudiants dans les écoles de commerce, gestion et comptabilité (4,1 % des étudiants étrangers) et dans les écoles supérieures artistiques et culturelles (3 %). Après l'université, c'est en STS que les étudiants étrangers sont les plus nombreux (4,2 %). Viennent ensuite les écoles de commerce, gestion et comptabilité, les écoles d'ingénieurs et les écoles supérieures artistiques et culturelles. Ce profil de répartition moyen cache des comportements différents selon la nationalité de l'étudiant.

Tableau 1 – Évolution des effectifs d'étudiants étrangers de l'enseignement supérieur de 1990 à 2003 et part des étudiants étrangers
France métropolitaine + DOM

Type d'établissement	Effectifs étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur							Part des étudiants étrangers (en %)						
	1990-91	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1990-91	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Universités et assimilés	136 306	122 142	129 489	141 671	159 463	180 418	200 588	11,5	8,6	9,1	9,9	11,4	12,7	13,7
– dont ingénieurs, disciplines générales et de santé	133 248	118 047	124 935	136 452	153 436	173 974	193 996	12,0	9,0	9,6	10,4	11,9	13,3	14,4
– dont IUT	3 058	4 095	4 554	5 219	6 027	6 444	6 592	4,1	3,6	3,9	4,4	5,1	5,6	5,8
IUFM	–	–	–	477	408	408	510	–	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5	0,6
STS et assimilés	6 203	7 884	8 653	8 753	9 307	10 349	10 303	3,0	3,2	3,5	3,5	3,8	4,2	4,2
CPGE	1 310	1 662	1 868	2 168	2 589	2 955	2 806	2,0	2,3	2,6	3,1	3,7	4,1	3,9
Écoles d'ingénieurs	2 749	3 748	4 355	5 041	6 168	7 472	9 068	4,8	4,3	4,8	5,3	6,3	7,3	8,6
– universitaires	960	1 253	1 453	1 699	2 096	2 970	3 660	5,5	4,2	4,5	5,1	6,0	7,7	9,4
– non universitaires	1 789	2 495	2 902	3 342	4 072	4 502	5 408	4,4	4,3	4,9	5,4	6,4	7,1	8,2
Écoles de commerce, gestion et comptabilité	2 519	4 864	5 424	6 300	7 476	8 408	9 983	5,5	9,5	9,6	9,9	10,6	11,3	12,4
Écoles supérieures artistiques et culturelles	5 328	3 516	5 317	5 303	6 146	6 721	7 457	12,7	6,9	10,3	10,2	11,0	11,1	12,1
Écoles paramédicales et sociales	1 289	732	681	678	1 238	1 442	1 395	1,7	0,9	0,8	0,7	1,2	1,3	1,2
Autres établissements	6 404	6 000	6 103	5 912	6 007	6 288	6 848	10,3	10,2	9,9	9,3	9,0	9,3	10,0
Ensemble	161 148	149 295	160 437	174 604	196 706	221 491	245 298	9,4	7,0	7,5	8,1	9,1	10,0	10,9

Type d'établissement	Poids des filières dans l'enseignement supérieur							Poids des filières dans l'orientation des étudiants étrangers						
	1990-91	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	1990-91	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Universités et assimilés	68,9	67,0	66,4	66,0	64,9	64,5	64,8	84,6	81,8	80,7	81,1	81,1	81,5	81,8
– dont ingénieurs, disciplines générales et de santé	64,6	61,6	60,9	60,5	59,4	59,3	59,7	82,7	79,1	77,9	78,1	78,0	78,5	79,1
– dont IUT	4,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,2	5,0	1,9	2,7	2,8	3,0	3,1	2,9	2,7
IUFM	0,0	3,8	3,8	3,7	3,9	4,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2
STS et assimilés	11,9	11,6	11,6	11,5	11,4	11,1	10,8	3,8	5,3	5,4	5,0	4,7	4,7	4,2
CPGE	3,8	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	0,8	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,1
Écoles d'ingénieurs	3,4	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	1,7	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4	3,7
– universitaires	1,0	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8	1,7	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5
– non universitaires	2,3	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	1,1	1,7	1,8	1,9	2,1	2,0	2,2
Écoles de commerce, gestion et comptabilité	2,7	2,4	2,6	3,0	3,3	3,4	3,6	1,6	3,3	3,4	3,6	3,8	3,8	4,1
Écoles supérieures artistiques et culturelles	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7	3,3	2,4	3,3	3,0	3,1	3,0	3,0
Écoles paramédicales et sociales	4,3	3,9	4,1	4,3	4,8	5,0	5,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6
Autres établissements	3,6	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,0	4,0	4,0	3,8	3,4	3,1	2,8	2,8
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : MEN-DEP

Les orientations diffèrent en fonction de la nationalité

Selon la nationalité, les attentes des étudiants sont différentes à l'égard de l'enseignement supérieur. Ainsi, c'est pour la culture française que les étudiants en provenance des pays frontaliers de la France ou de l'Europe du nord, de l'Europe centrale et des îles Britanniques viennent suivre des études en France. Ils sont davantage inscrits dans les formations en lettres et sciences humaines et sociales ou dans les écoles d'enseignement supérieur artistiques et culturelles. Ils sont également souvent attirés par les formations privées. Les étudiants marocains sont davantage inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et en écoles d'ingénieurs. Comme les autres étudiants des pays francophones d'Afrique, ils sont également attirés par les formations universitaires en sciences, STAPS et sciences économiques. Les étudiants algériens, tunisiens et du Moyen-Orient (Palestine, Syrie et Liban) sont concentrés dans les forma-

tions de troisième cycle de type DEA ou doctorat, dans des disciplines scientifiques ou en lettres et en sciences humaines et sociales. Ces formations attirent également des étudiants roumains ou sud-américains. En revanche, les étudiants d'Afrique de l'Ouest sont moins nombreux dans ces formations à la recherche, et sont plus attirés par les formations « professionnalisantes » telles que celles dispensées en STS, IUT ou IUP¹.

À l'université, trois étudiants étrangers sur quatre ne sont pas titulaires du baccalauréat

À l'université (y compris IUT) et dans les établissements assimilés, les étudiants étrangers représentent 13,7 % des effectifs en 2003. Leur part dans les effectifs universitaires a gagné 5 points depuis 1998. Cette hausse est plus marquée dans les deuxième et troisième cycles (respectivement 5,8 et 5,5 points) que dans le premier cycle qui ne progresse que de 3,8 points. Les étudiants étrangers sont particulièrement nombreux

en troisième cycle où un étudiant sur quatre est de nationalité étrangère. Ils représentent environ 10 % des inscrits en premier cycle et 14 % en deuxième cycle. Ils sont également plus nombreux dans les filières « économie-AES », « lettres-sciences humaines » et « sciences-STAPS ».

Dans les universités et établissements assimilés, il est possible de savoir si l'étudiant est titulaire d'un baccalauréat ou s'il a été admis à l'université par le biais d'un titre admis en équivalence. On peut ainsi approcher la population des étrangers venus en France spécifiquement pour y suivre leurs études en ne considérant que les étudiants non titulaires du baccalauréat. En 2003-2004, trois étudiants étrangers sur quatre ne sont pas titulaires du baccalauréat. Ces étudiants représentent 63 % des étudiants étrangers inscrits en premier cycle, 74 % en deuxième cycle et 79 % en troisième cycle. La part des non-bacheliers parmi les étudiants étrangers augmente chaque année depuis 1998-

1. Pour la méthodologie, voir *Les étudiants étrangers en France*, Les dossiers, n°153, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

Tableau 2 – Évolution des effectifs d'étudiants étrangers à l'université par cycle
Contribution des non-bacheliers à l'évolution
 France entière, universités (y compris IUT) et assimilés

Cycle	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	Évolution 1998-2003 (en %)	Contribution des non-bacheliers à l'évolution (en points)	Part de l'évolution expliquée par les non-bacheliers (en%)
1 ^{er} cycle	43 047	46 576	51 669	58 182	64 055	68 460	59,0	56,8	96,3
2 ^{ème} cycle	39 420	41 113	45 952	52 081	61 530	71 032	80,2	74,6	93,0
3 ^{ème} cycle	39 723	41 844	44 079	49 299	54 909	61 231	54,1	52,5	97,0
Total	122 190	129 533	141 700	159 562	180 494	200 723	64,3	61,1	95,0

Source : MEN-SISE

Lecture : les non-bacheliers contribuent fortement à l'évolution des effectifs d'étudiants étrangers à l'université. Sur les 64 % d'augmentation de ces effectifs entre 1998 et 2003, 61 points sont expliqués par les non-bacheliers, soit 95 % de la hausse. Quel que soit le cycle, ils sont à l'origine de la hausse des effectifs sur cette période à hauteur de plus de 90 % : 57 points sur une évolution de 59 % en premier cycle, 75 points sur 80 % de hausse en deuxième cycle et 52 points sur 54 % d'augmentation en troisième cycle.

1999. Elle atteint 72 % en 2003 contre seulement 57 % en 1998. Les non-bacheliers contribuent à hauteur de 95 % à l'augmentation des effectifs d'étudiants étrangers à l'université (tableau 2).

Un étudiant étranger sur quatre est originaire du Maroc ou d'Algérie

Plus de la moitié des étudiants étrangers inscrits en 2003-2004 dans les universités sont originaires des pays francophones d'Afrique (47 % pour les seuls étudiants étrangers non bacheliers), et en particulier du Maroc et de l'Algérie (un étudiant étranger sur quatre est marocain ou algérien) (tableau 3). Le nombre des étudiants des pays d'Afrique a augmenté de 73 % entre 1998 et 2003. Cette évolution est expliquée en totalité par l'évolution du nombre d'étudiants étrangers non bacheliers. Par ailleurs, un quart des étudiants étrangers sont européens. Ils viennent essentiellement des pays limitrophes de la France, du Portugal et de la Grèce, mais aussi d'Europe de l'Est : Roumanie, Pologne, Bulgarie et Russie. L'effectif des étudiants d'Europe hors Union européenne a presque doublé entre 1998 et 2003. Là encore, la croissance est expliquée par les non-bacheliers à hauteur de 89 %. En revanche, le nombre d'étudiants de l'Union européenne est resté stable entre 1998 et 2002 (+ 0,8 %), et s'est accru de 6 % à la rentrée 2003. Du côté de l'Asie, la Chine est en tête avec 6 % des étudiants étrangers à l'université. Le nombre d'étudiants chinois est en très forte hausse depuis cinq ans, puisqu'il a été multiplié par huit entre 1998 et 2003. Les étudiants étrangers viennent également du Vietnam, de la Corée du Sud et du Japon en Asie, du Liban, de la Syrie et de la Turquie au Moyen Orient et des États-Unis.

Orientation des étudiants à l'entrée à l'université en 2003-2004
Répartition par groupe disciplinaire – Premier cycle

Orientation des étudiants à l'entrée à l'université en 2003-2004
Répartition par groupe disciplinaire – Deuxième cycle

Orientation des étudiants à l'entrée à l'université en 2003-2004
Répartition par groupe disciplinaire – Troisième cycle

À l'université, attrait important pour les lettres et les sciences humaines

À la rentrée 2003, plus de la moitié des étudiants étrangers non bacheliers qui entrent pour la première fois à l'université en premier cycle s'orientent vers la filière « lettres-sciences humaines » (contre 27 % des étudiants étrangers bacheliers et 34 % des étudiants français) (voir les graphiques). Quel que soit le cycle d'étude, les étudiants

Tableau 3 – Effectifs d'étudiants étrangers à l'université et assimilés selon l'origine géographique de 1998-1999 à 2003-2004
Contribution des non-bacheliers à l'évolution

France entière, universités (y compris IUT) et assimilés

Nationalité	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	Évolution 1998-2003 (en %)	Contribution des non- bacheliers à l'évolution (en points)
Union européenne dont :								
Allemagne	5 174	5 436	5 395	5 412	5 892	6 521	26	21,6
Italie	3 661	3 847	3 657	3 781	4 095	4 452	21,6	23,8
Espagne	3 422	3 627	3 729	3 383	3 530	3 778	10,4	16,5
Belgique	1 834	1 938	2 066	2 116	2 259	2 570	40,1	30,4
Royaume-Uni	3 206	3 147	2 805	2 661	2 585	2 458	- 23,3	- 21,6
Grèce	2 664	2 537	2 579	2 329	2 168	2 189	- 17,8	- 16
Portugal	2 539	2 302	2 221	2 143	2 035	2 153	- 15,2	2,5
Luxembourg	1 163	1 250	1 404	1 555	1 642	1 747	50,2	40,3
Total Union européenne	26 765	27 271	26 866	26 224	26 976	28 653	7,1	8,5
Autres pays d'Europe dont :								
Roumanie	1 973	2 271	2 861	3 255	3 466	4 419	124	115,4
Pologne	1 708	1 854	2 090	2 326	2 871	3 175	85,9	76,3
Bulgarie	1 366	1 579	1 897	2 270	2 599	2 860	109,4	96,5
Russie	1 269	1 453	1 704	1 987	2 284	2 561	101,8	87,2
Suisse	925	978	1 053	1 132	1 208	1 332	44	21,9
Ukraine	244	338	434	557	764	914	274,6	246,7
Total autres pays d'Europe	10 654	11 963	13 903	15 820	18 068	20 571	93,1	83,2
Maghreb dont :								
Maroc	16 030	17 899	21 343	26 076	28 563	29 044	81,2	75,7
Algérie	13 427	12 535	12 005	13 602	17 065	21 672	61,4	71,8
Tunisie	5 079	5 676	6 346	7 251	8 253	9 130	79,8	75,2
Mauritanie	630	729	763	783	891	981	55,7	60
Total Maghreb	35 232	36 896	40 548	47 852	54 987	61 078	73,4	74,2
Autres pays d'Afrique dont :								
Sénégal	3 548	4 079	5 147	6 166	7 324	8 020	126	109
Cameroun	3 254	3 279	3 389	3 666	4 031	4 552	39,9	42
Côte-d'Ivoire	2 025	2 342	2 676	3 125	3 537	3 726	84	67,3
Madagascar	2 213	2 319	2 519	2 953	3 256	3 423	54,7	48,8
Congo	2 188	2 197	2 326	2 569	2 821	2 868	31,1	34,2
Gabon	1 614	1 776	1 984	2 267	2 452	2 654	64,4	61,9
Bénin	939	1 035	1 195	1 463	1 868	2 050	118,3	113,8
Maurice	1 069	1 256	1 408	1 573	1 778	1 990	86,2	60,9
Togo	934	914	1 046	1 218	1 434	1 519	62,6	67
Djibouti	938	984	1 084	1 283	1 316	1 498	59,7	69,3
Mali	452	503	703	1 146	1 374	1 457	222,3	197,8
Total autres pays d'Afrique	24 095	26 083	29 585	34 161	38 604	41 688	73	66
Moyen Orient dont :								
Liban	2 457	2 500	2 817	3 233	3 871	4 493	82,9	70,6
Syrie	1 235	1 322	1 422	1 598	1 904	2 233	80,8	76,6
Turquie	1 720	1 747	1 815	1 924	1 975	2 066	20,1	34,1
Iran	1 481	1 379	1 295	1 337	1 314	1 428	-3,6	18,8
Egypte	542	555	799	794	819	838	54,6	54,4
Total Moyen Orient	7 862	8 018	8 532	9 339	10 434	11 725	49,1	50,7
Autres pays d'Asie dont :								
Chine	1 374	2 111	3 452	5 536	8 774	11 908	766,7	722,9
Viet-Nam	1 151	1 226	1 479	1 602	2 221	2 877	150	147,6
Corée du Sud	1 511	1 614	1 800	1 934	1 884	1 965	30	15,8
Japon	1 461	1 446	1 567	1 617	1 717	1 851	26,7	25,1
Cambodge	657	648	625	598	601	637	-3	35,2
Thaïlande	207	278	360	416	515	594	187	144,4
Taïwan	564	509	536	562	586	589	4,4	7,4
Total autres pays d'Asie	8 320	9 280	11 537	14 299	18 479	23 109	177,8	168
Amérique du Nord dont :								
États-Unis	2 399	2 515	2 578	2 624	2 612	2 700	12,5	9,4
Canada	1 009	976	992	1 105	1 238	1 253	24,2	18,6
Total Amérique du Nord	3 408	3 491	3 570	3 729	3 850	3 953	16	12,1
Amérique du Sud dont :								
Brésil	1 261	1 380	1 411	1 526	1 551	1 774	40,7	27,8
Colombie	778	884	1 092	1 312	1 577	1 711	119,9	94,9
Argentine	442	471	522	619	701	789	78,5	64,3
Total Amérique du Sud	3 720	4 101	4 482	5 129	5 761	6 362	71	53,1
Antilles-Amérique Centrale dont :								
Mexique	800	901	1 016	1 195	1 369	1 425	78,1	71,5
Haïti	573	682	727	767	857	996	73,8	58,8
Total Antilles-Amérique Centrale	1 747	2 002	2 243	2 516	2 888	3 075	76	62,2
Pacifique Sud dont :								
Australie	95	133	137	178	193	191	101,1	78,9
Total Pacifique Sud	161	220	221	307	298	359	123	101,9
Total	122 190	129 533	141 700	159 562	180 494	200 723	64,3	61,1

Source : MEN-SISE

Tableau 4 – Répartition des étudiants étrangers inscrits à l'université par académie et par cycle en 2003-2004

France entière, universités (y compris IUT) et assimilés

Académies	Premier cycle	Deuxième cycle	Troisième cycle	Total	Total tous étudiants	Écart étudiants étrangers / ensemble des étudiants
Aix-Marseille	4,9	3,6	4,2	4,2	5,0	- 0,8
Amiens	1,4	1,7	1,5	1,5	1,6	- 0,1
Besançon	1,6	1,4	1,1	1,4	1,6	- 0,2
Bordeaux	4,3	3,8	3,5	3,9	4,7	- 0,8
Caen	1,5	1,4	1,1	1,3	1,7	- 0,4
Clermont-Ferrand	2,7	1,7	1,7	2,0	1,9	0,1
Corse	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	- 0,1
Créteil	8,7	13,2	7,9	10,1	5,7	4,4
Dijon	1,1	1,2	1,2	1,2	1,7	- 0,5
Grenoble	3,7	4,2	3,8	3,9	4,1	- 0,2
Guadeloupe	0,3	0,2	0,2	0,2	0,8	- 0,5
Lille	4,5	5,6	3,9	4,7	6,4	- 1,8
Limoges	0,7	0,6	0,6	0,6	1,0	- 0,3
Lyon	4,5	6,4	5,4	5,4	6,1	- 0,6
Montpellier	6,4	4,0	4,7	5,0	4,4	0,6
Nancy-Metz	4,1	3,1	3,1	3,5	3,8	- 0,3
Nantes	3,1	2,4	2,4	2,6	3,8	- 1,2
Nice	3,3	2,4	1,9	2,5	2,5	0,1
Nouvelle Calédonie	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	- 0,1
Orléans-Tours	3,0	2,2	1,8	2,3	2,6	- 0,2
Paris	15,9	17,5	27,3	20	14	6,0
Poitiers	2,1	1,8	2,1	2,0	2,1	- 0,1
Polynésie française	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	- 0,1
Reims	1,6	1,1	1,2	1,3	1,6	- 0,3
Rennes	2,9	2,9	2,4	2,7	4,7	- 2,0
Réunion	0,3	0,2	0,1	0,2	0,7	- 0,6
Rouen	1,4	1,9	1,3	1,5	2,1	- 0,5
Strasbourg	5,4	5,0	4,1	4,9	3,3	1,6
Toulouse	4,7	4,4	3,7	4,3	5,3	- 1,0
Versailles	5,5	6,2	7,5	6,4	6,2	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Source : MEN-SISE

Lecture : l'académie d'Aix-Marseille accueille 4,9 % des étudiants étrangers inscrits en premier cycle à l'université, 3,6 % des inscrits en deuxième cycle et 4,2 % des inscrits en troisième cycle. Au total, 4,2 % des étudiants étrangers sont inscrits dans les universités de l'académie d'Aix-Marseille, contre 5 % de l'ensemble des étudiants, soit un écart de - 0,8 point.

étrangers non bacheliers qui s'inscrivent pour la première fois à l'université optent plus souvent que les autres étudiants pour les « lettres-sciences humaines ». À l'inverse, lorsqu'ils entrent en premier ou en deuxième cycle, ils s'orientent moins souvent que les autres vers les « sciences-STAPS ».

À l'entrée en troisième cycle, ils sont un sur quatre à choisir la filière scientifique, contre moins de un sur cinq pour les étudiants français. À l'entrée en premier cycle, ils sont également moins souvent attirés par le droit et la médecine que les étudiants français et étrangers bacheliers. Pour le droit, c'est l'inverse lorsque l'entrée à l'université se fait en deuxième et troisième cycles.

La répartition par groupe disciplinaire change peu après l'entrée à l'université. Dans chacun des trois cycles d'études, c'est dans la filière « lettres-sciences humaines » que les étudiants étrangers non bacheliers sont les plus nombreux. Ils sont 45 % à s'inscrire dans cette filière en premier cycle, 38 % en deuxième cycle et 27 % en troisième cycle. Ces proportions sont moins importantes chez les étrangers bacheliers et les français. À tous les niveaux d'études, les

étudiants étrangers, bacheliers ou non, se retrouvent plus souvent que les français en « économie-AES ». En revanche, les étrangers non bacheliers choisissent le droit moins souvent que les autres étudiants. En troisième cycle, une part importante des étudiants étrangers non bacheliers est inscrite en médecine. Ceci est lié à l'existence en troisième cycle de diplômes spécifiques pour les étudiants étrangers en médecine.

Une répartition territoriale inégale à l'université

La répartition territoriale des étudiants étrangers à l'université est inégale : les deux tiers étudient dans un tiers des académies (tableau 4). En 2003-2004, les académies de Paris et Créteil accueillent à elles seules près de un étudiant étranger sur trois (20 % à Paris et 10 % dans l'académie de Créteil) alors qu'elles ne regroupent au total qu'un étudiant à l'université sur cinq. Les étudiants étrangers sont également sur-représentés dans les académies de Strasbourg et de Montpellier. Ces académies inscrivent dans leurs universités respectivement 4,9 % et

5,0 % contre 3,3 % et 4,4 % du nombre total d'étudiants. Au contraire, les universités des académies de Rennes, Lille et Nantes accueillent une proportion d'étudiants étrangers faible par rapport au nombre d'étudiants qu'elles regroupent. L'académie de Rennes rassemble 4,7 % des inscrits à l'université et seulement 2,7 % des étudiants étrangers, soit un écart de 2 points (carte 1). Cet écart atteint 1,7 point dans l'académie de Lille et 1,2 point dans l'académie de Nantes, avec respectivement 6,4 % et 3,8 % du total des étudiants universitaires contre 4,7 % et 2,6 % des étudiants étrangers.

Selon l'académie, la proportion d'étudiants étrangers accueillis varie plus ou moins avec le cycle d'études. Les universités parisiennes, notamment, rassemblent plus de 27 % des étudiants étrangers inscrits en troisième cycle, 17,5 % des inscrits en deuxième cycle et seulement 16 % des inscrits en premier cycle. Dans une moindre mesure, ce phénomène se produit dans l'académie de Versailles, où la proportion des étudiants étrangers inscrits à l'université varie de 5,5 à 7,5 % entre le premier et le troisième cycle.

Ces variations existent également pour l'ensemble des étudiants, mais elles sont alors moins prononcées. Inversement, dans d'autres académies, la part des étudiants étrangers accueillis diminue avec le cycle d'études. C'est notamment le cas dans les quatre académies de Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et Clermont-Ferrand où l'écart entre le premier et le troisième cycles atteint respectivement - 1,3, - 1,2, - 1 et - 1 point. En revanche, dans les académies d'Amiens, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon et Rouen, c'est en deuxième cycle que le pourcentage d'étudiants étrangers est le plus élevé.

Les mêmes tendances se retrouvent dans la population des seuls étudiants étrangers non titulaires du baccalauréat. À ceci près qu'en plus des académies de Rennes, Lille et Nantes, celles de Toulouse, Bordeaux et Versailles accueillent peu d'étudiants étrangers non bacheliers. Les écarts entre la proportion de ces étudiants et la proportion totale d'étudiants inscrits dans les universités de ces académies valent respectivement - 1,6, - 1,3 et - 1,3 point.

Les académies doivent faire face à des afflux d'étudiants étrangers différents. La représentation simultanée du nombre d'étudiants étrangers non bacheliers (les plus susceptibles donc d'exprimer un besoin de logement étudiant) et de l'évolution de ce nombre par académie fait apparaître des situations de

Carte 1 – Proportion des étudiants étrangers accueillis dans chaque académie en 2003-2004

Écart du poids de l'académie dans les effectifs universitaires

Carte 2 – Nombre d'étudiants étrangers non bacheliers à l'université en 2003-2004 par académie et évolution de cet effectif entre 1998 et 2003

tension différentes selon les académies (carte 2). L'académie de Lille fait ainsi face à la fois à un nombre important d'étudiants étrangers non bacheliers et à une évolution supérieure à + 200 % entre 1998 et 2003. Dans l'académie de Clermont-Ferrand, l'évolution est également importante, mais le nombre d'étudiants étrangers non bacheliers est moins important. Il en est de même des académies situées sur une ligne allant de la Bretagne à la Bourgogne, même si les évolutions sont un peu moins fortes. Dans les académies du sud de la France, le nombre d'étudiants étrangers non bacheliers est important, mais les évolutions sont plus modérées. Enfin, la situation est contrastée dans les trois académies de l'Île-de-France. C'est dans les académies de Paris et de Créteil que le nombre d'étudiants étrangers non bacheliers est le plus important, mais l'évolution de ce nombre sur les cinq dernières années est très modérée. Dans l'académie de Versailles, il y a moins d'étudiants étrangers non bacheliers mais leur nombre augmente davantage.

Claire Teissier, Maël Theulière et Magda Tomasini, DEP B2

Pour en savoir plus

Les étudiants étrangers en France, Les Dossiers, n°153, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

Source et définitions

La population étudiante de nationalité étrangère est recensée par la Direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale à partir de différentes sources statistiques. Elle recouvre non seulement les étrangers venus étudier en France mais aussi les enfants de nationalité étrangère de parents résidents étrangers ayant suivi des études secondaires en France. Le recensement s'effectue à partir de différentes sources statistiques selon le type de cursus suivi.

La DEP dispose d'un système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) dans lequel les universités et certains établissements transmettent chaque année pour chaque étudiant inscrit plusieurs informations dont la nationalité, les principales variables socio-démographiques et des variables relatives au cursus de l'étudiant. Participent à ce système les universités, les centres universitaires de formation et de recherche de Nîmes et d'Albi, les instituts nationaux polytechniques, les universités technologiques de Compiègne, Troyes et Belfort-Montbéliard, les instituts catholiques, les IUFM, quelques grands établissements (IEP Paris, INALCO, Observatoire de Paris, Institut de physique du globe) et l'École nationale de la nature et du paysage de Blois. On dispose également pour ces établissements des résultats au diplôme préparé.

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les sections de techniciens supérieurs (STS) publiques MEN, privées sous contrat et une partie des privées hors contrat transmettent également chaque année des données individuelles sur les étudiants avec la nationalité détaillée dans le cadre d'un système d'information plus vaste sur l'ensemble des établissements du second degré (Scolarité). Les établissements comportant des CPGE ou des STS relevant du ministère de la Défense ou privés hors contrat non couverts par Scolarité fournissent, par formation, la ventilation des effectifs d'étudiants étrangers selon un regroupement de nationalités propre à cette source. Il n'existe aucune information sur les étudiants étrangers inscrits dans les STS et CPGE relevant du ministère de l'Agriculture.

Dans les écoles d'ingénieurs non rattachées aux universités, de management, d'architecture, les établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur, l'établissement enquêté renvoie à la DEP des tableaux agrégés ventilant ses étudiants inscrits et diplômés selon deux modalités : français ou étranger. Ponctuellement, en 2002, l'établissement a renvoyé une ventilation par nationalité détaillée des effectifs inscrits, à l'exception des écoles de formation sanitaire et sociale.